

Департамент культури і туризму
Харківської обласної державної адміністрації
ОКЗ «Харківський науково-методичний центр охорони культурної спадщини»
ОКЗ «Харківський художній музей»
Харківське відділення Національної спілки краєзнавців України
Центр українських студій та краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Пам'яткознавчі студії дослідників XXI ст.

Випуск X

Збірник наукових статей
з пам'яткоохоронної роботи

Харків - 2026

В. Є. МАМОН

Польські бібліотекарі Харківщини у контексті політичних репресій 1930-х років

Анотація. У статті розглянуто біографії польських бібліотекарів Харківщини, репресованих у 1930-х рр. На основі архівних матеріалів та багатотомного видання «Реабілітовані історією» проаналізовано етапність переслідувань: від поодиноких справ початку 1930-х рр. до «Польської операції» НКВС 1937–1938 рр. та повоєнних ідеологічних кампаній. Висвітлено соціальний та професійний профіль репресованих, типові обставини справ і хронологічну динаміку.

Ключові слова: Харків, поляки, бібліотекарі, політичні репресії, «Польська операція», біографії.

Abstract. The article examines the biographies of Polish librarians from the Kharkiv region who were persecuted during the 1930s. Based on archival documents and the multi-volume edition *Rehabilitated by History*, it analyzes the stages of persecution: from isolated cases in the early 1930s to the 1937–1938 NKVD Polish Operation and postwar ideological campaigns. The study highlights the social and professional profiles of those persecuted, typical case circumstances, and chronological dynamics.

Keywords: Kharkiv, Poles, librarians, political repression, Polish Operation, biographies.

Дослідження історії бібліотечної справи на теренах України неможливе без урахування внеску національних меншин, які відігравали помітну роль у формуванні культурного та освітнього середовища. Серед них особливе місце займають поляки, які протягом XIX – початку XX ст. активно долучалися до розвитку книжкової культури, створення бібліотечних зібрань та професійних традицій. У тогочасному Харкові можна простежити як діяльність окремих родин польського походження, що формували справжні «династії бібліотекарів і бібліографів» (зокрема родини Габелів) [10], так і роботу польських культурно-освітніх осередків – клубів, товариств,

навчальних закладів, при яких функціонували бібліотеки [5, с. 133–134].

Перша світова війна та пов'язана з нею хвиля біженців суттєво змінили етнічну мапу Харкова: у місто прибуло чимало поляків, серед яких були і вчителі, і бібліотекарі, і діячі культури [1, с. 79; 5, с. 152]. Вони інтегрувалися у місцеве середовище, поповнюючи кадровий потенціал бібліотечних установ різного типу – від народних і клубних до навчальних та спеціалізованих. У міжвоєнний період польська спільнота Харкова хоча і зменшилася у розмірі, але залишалася активною [3, с. 39], що відбивалося і в бібліотечній сфері.

Проте у 1930-х рр. ситуація докорінно змінилася. Радянська влада послідовно реалізовувала політику «радянізації» та національних чисток, яка особливо загострилася під час так званої «Польської операції» НКВС 1937–1938 рр. [11, с. 52–53]. Поляки автоматично потрапляли до «груп ризику», підозрюваних у шпигунстві, націоналізмі чи контрреволюційній діяльності. Це призвело до трагічних наслідків для багатьох представників польської інтелігенції Харківщини, у тому числі й бібліотекарів. Їхні долі відображають не лише механізми репресивної машини, але й загальну вразливість культурної сфери, яка, попри свою просвітницьку функцію, опинилася у полі зору каральних органів.

Метою цієї статті є відновлення та реконструкція біографій польських бібліотекарів Харківщини, які стали жертвами політичних репресій 1930-х рр., а також аналіз особливостей та етапностей цих переслідувань. На основі матеріалів багатотомного видання «Реабілітовані історією» та окремих наукових праць висвітлюються як індивідуальні історії, так і типові тенденції. Особлива увага приділяється демонстрації того, що репресії мали не одномоментний, а тривалий і багатоступеневий характер: від поодиноких справ початку 1930-х рр. до кульмінації під час «Польської операції» 1937–1938 рр.

Перші випадки арештів осіб, пов'язаних із бібліотечною сферою, фіксуються вже на початку 1930-х рр. Хоча вони мали поодинокий характер, ці справи засвідчують ранню увагу радянських спецслужб до польської громади та культурно-освітнього середовища загалом. Показовим є випадок **Євдокії Михайлівни Бартьєвої**, народженої 1914 р. в с. Лозова Павлоградського повіту Катеринославської губернії. Вона була росіянку, з родини робітників, мала середню освіту, з 1928 р. була членом ВЛКСМ, мешкала у Харкові та працювала помічницею бібліотекаря Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка. 24 квітня 1933 р. її було заарештовано Харківським облвідділом ДПУ за звинуваченням у шпигунській діяльності на користь Польщі (ст. 546 КК УСРР). Уже 16 травня того ж року її звільнили з-під варті під підписку про невиїзд, а рішення у справі

відсутнє [6, с. 205]. Цей приклад показує, що в поле зору органів держбезпеки потрапляли не лише етнічні поляки, а й інші працівники бібліотечної сфери, чия діяльність або контакти могли бути інтерпретовані як «польське шпигунство».

Наступною за часом є справа **Олени Вікентіївни Пйотух**. Вона народилася 1913 р. в м. Толочин Оршанського повіту Могильовської губернії в родині робітників. Полька, з незакінченою вищою освітою, у 1930–1932 рр. була членом ВЛКСМ. Мешкала в Харкові та працювала завідувачкою бібліотеки школи фабрично-заводського учнівства Харківського паровозоремонтного заводу. 21 лютого 1935 р. її заарештували за звинуваченням у «шпигунській роботі» та у тому, що вона «дешифрувала себе як агента НКВС перед працівниками польського консульства» (ст. 20617 п. «а» через ст. 7, 546 КК УСРР). 23 липня 1935 р. Військовий трибунал прикордонних і внутрішніх військ охорони УСРР засудив її за ст. 546 ч. 1 КК УСРР до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Покарання вона відбувала в селищі Чиб'ю автономної області Комі, у 1951 р. була вислана на поселення, а 29 грудня 1956 р. реабілітована [7, с. 490].

Кульмінацією репресій щодо польської громади стала «Польська операція» НКВС 1937–1938 рр., коли польське походження або зв'язки з польськими організаціями автоматично трактувалися як доказ шпигунської чи контрреволюційної діяльності [11, с. 49–50]. У цей період були арештовані Владислав (Володимир) Костянтинович Оцешко, Вацлав Станіславович Виногородський та Роман Йосифович Вісневський.

Владислав (Володимир) Костянтинович Оцешко народився 1910 р. в м. Ковно (нині – Каунас, Литва) у родині міщан. Поляк, із початковою освітою, у 1932–1936 рр. був членом ВКП(б), мешкав у Харкові та працював бляхарем. Хоча мав інвалідність 2-ї групи, займався активним громадським життям, був бібліотекарем Польського клубу. 12 серпня 1937 р. його заарештували за звинуваченням у «шпигунській та антирадянській діяльності» (ст. 54–6, 54–10 ч. 1 КК УРСР). 14 жовтня 1937 р. Комісія НКВС СРСР і прокурор СРСР ухвалили рішення про розстріл, виконаний 20 жовтня того ж року. Реабілітований 15 листопада 1957 р. [4, с. 75; 9, с. 123].

Вацлав Станіславович Виногородський народився 1905 р. в селі Тартак Новоград-Волинського повіту Волинської губернії в родині робітників. Поляк, із неповною середньою освітою, позапартійний; у 1930–1931 рр. був кандидатом у члени ВКП(б). Хоча він не працював бібліотекарем безпосередньо на території Харківщини, його біографія включена до цього дослідження з огляду на подальше проживання в області, а також як показовий приклад ранніх репресій проти польських бібліотечних працівників,

пов'язаних зі згортанням політики культурної автономії. Станом на 1935 р. він обіймав посаду завідувача бібліотеки в селі Тартак Мархлевського (польського національного) району Київської області. Саме цього року радянська влада ліквідувала польський національний район, розпочавши масштабну кампанію проти його культурних та освітніх інституцій. У цьому контексті 3 січня 1935 р. В. С. Виногородського було заарештовано за ст. 54–10 КК УРСР. 9 березня 1935 р. справу закрито Мархлевським РВ НКВС. Після звільнення він мешкав у місті Мерефа Харківської області, працював майстром склозаводу. 8 квітня 1938 р. його повторно заарештували як «члена націоналістичної повстанської шпигунської контрреволюційної організації» (ст. 54–6, 54–9, 54–11 КК УРСР). 20 квітня 1938 р. Особлива трійка УНКВС ухвалила вирок про розстріл, який було виконано 29 травня 1938 р. Реабілітований 17 жовтня 1958 р. [8, с. 362].

Роман Йосифович Вісневський народився 1897 р. у Варшаві в родині робітників. Поляк, із початковою освітою, до 1926 р. був членом ВКП(б). Проживав у м. Вовчанськ, працював завідувачем бібліотеки радгоспу «Профінтерн». 17 серпня 1937 р. його заарештували за «антирадянську агітацію» (ст. 54–10 КК УРСР). 14 жовтня 1937 р. Комісія НКВС СРСР і прокурор СРСР ухвалили рішення про позбавлення волі на 10 років у концтаборі. 21 жовтня 1937 р. Особлива нарада при НКВС СРСР повторно затвердила вирок. Реабілітований 2 серпня 1989 р. [8, с. 376].

Біографії наведених осіб дають змогу виявити низку спільних та відмінних рис, що відображають як соціальний склад бібліотечних працівників польського походження, так і етапність репресивної політики радянської влади щодо польської громади.

Передусім впадає в очі соціальне та освітнє походження більшості фігурантів. Майже всі вони походили з робітничого або міщанського середовища, мали початкову або неповну середню освіту; лише окремі особи отримали незакінчену вищу. Така характеристика відповідає загальному соціальному профілю бібліотечних працівників міжвоєнного періоду, коли до бібліотек часто приходили люди без спеціальної освіти, але з базовою грамотністю та певним культурним капіталом. Партійна належність також не відігравала вирішальної ролі: серед них є як позапартійні, так і колишні або кандидати в члени ВКП(б), що не захищало від репресій.

Зіставлення хронології арештів показує поетапний характер репресій. Найраніші справи, як у випадку Євдокії Бартьєвої (1933), мали поодинокий характер і свідчать про початок пильного нагляду органів держбезпеки за культурно-освітнім середовищем, у тому числі бібліотеками. Справи середини 1930-х рр., зокрема Олени Пйотух (1935) та Вацлава Виногородського (1935), тісно пов'язані зі згортанням політики національно-культур-

ної автономії та ліквідацією польських національних районів. У цей час переслідування мали вибірковий, але вже більш системний характер, спрямований проти працівників польських закладів освіти і культури.

Наймасовішими та найжорстокішими стали репресії періоду «Польської операції» НКВС 1937–1938 рр., коли етнічна належність чи зв'язки з польськими організаціями фактично автоматично прирівнювалися до шпигунської або контрреволюційної діяльності. Біографії Владислава Оцешка, Вацлава Виногородського (другий арешт) та Романа Вісневського показують, що звинувачення формулювалися за типовими «національними» статтями (54–6, 54–9, 54–10, 54–11 КК УРСР) без конкретних доказів діяльності, а вироки були переважно найвищими – розстріл або десятирічні табори.

З точки зору професійного середовища ці особи репрезентують різні типи бібліотек: від центральних міських (як у випадку Є. Бартьової), до клубних польських (В. Оцешко), радгоспних (Р. Вісневський), шкільних бібліотек системи ФЗУ (О. Пйотух), а також бібліотек у національних районах (В. Виногородський). Це свідчить про широкую інтегрованість польської громади у бібліотечне життя регіону та різноманітність форм бібліотечної діяльності, які опинилися під ударом репресивного апарату.

Водночас спостерігаються і деякі відмінності, що відображають еволюцію політичного контексту. Якщо у 1933–1935 рр. звинувачення мали характер точкових справ і часто завершувалися звільненням або обмеженими вироками, то у 1937–1938 рр. вони набули характеру масових каральних кампаній, із прискореним діловодством і винесенням вироків позасудовими органами. У післявоєнний період репресивна політика трансформувалася в ідеологічні кампанії, зокрема боротьбу з «космополітизмом», під час якої утисків зазнала низка представників польської інтелігенції, зокрема бібліотекарка та літературознавиця Маргарита Габель [2].

Таким чином, біографічні матеріали не лише відтворюють долі окремих осіб, але й віддзеркалюють ширші тенденції радянської національної політики, що пройшла шлях від формального визнання культурної автономії до її знищення і масових репресій. Бібліотекарі польського походження, або пов'язані з польськими культурними осередками, опинилися серед тих соціальних груп, щодо яких застосовувалися репресії у повному спектрі їх етапів – від раннього спостереження та вибіркового арештів до масових каральних операцій.

Метою статті було відтворення біографій польських бібліотекарів Харківщини, які стали жертвами політичних репресій 1930-х рр., а також аналіз особливостей та етапностей цих переслідувань. Проведене дослідження засвідчило, що навіть обмежене коло встановлених біографій дозволяє

виокремити важливі тенденції: тривалість репресій, їх багатоступеневий характер та уразливість бібліотечних працівників польського походження в умовах радянської національної політики.

Звернення до конкретних біографій дає змогу не лише персоніфікувати історію репресій, але й показати роль польської громади в розвитку бібліотечної мережі регіону. Представлені постаті демонструють участь поляків у різних типах бібліотек та віддзеркалюють ширший процес зміни державної політики – від культурної автономії до масових репресій і повного ідеологічного тиску.

Водночас робота засвідчила обмеженість наявної джерельної бази. Подальші дослідження передбачають системне залучення архівних кримінальних справ та матеріалів спецслужб, а також архівних фондів бібліотек Харкова, де можуть міститися відомості про кадровий склад, внутрішню документацію та діяльність бібліотек у міжвоєнний період. Це дозволить розширити коло встановлених осіб, уточнити контекст звинувачень та поглибити реконструкцію історичних процесів.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

1. Жванко Л. Польська громада Харкова і польські біженці Першої світової війни : родинна турбота. Видатні поляки Харкова : матеріали Міжнар. наук. симпозиуму, Харків, 7 груд. 2011 р. / Генер. консульство Респ. Польща в Харкові, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. Харків, 2012. С. 75–91. (Польський альманах ; вип. 5).
2. Лосієвський І. Я. Габель Маргарита Орестівна. Історія бібліотечної справи Харківського регіону. «Бібліотечна енциклопедія Харківщини». URL : <https://libenc.korolenko.kharkov.com/istoriia-bibliotechnoi-spravy-kharkivskoho-rehionu/gabel-margarita-orestivna>.
3. Ніколаєнко О. Польські громадські організації Харкова і політика радянської влади по відношенню до них у 20–30-ті роки ХХ століття. Харків і Польща: люди і події : матеріали 2-ї Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 12 листоп. 2005 р. / Генер. консульство Респ. Польща в Харкові, «Польський дім» у Харкові ; кер. проєкту М. Є. Жур ; редкол.: Л. М. Авраменко [та ін.]. Харків, 2006. С. 37–48. (Польський альманах ; зб. 2).
4. Ніколаєнко О. О. Польська спільнота Харкова в лещатах сталінського режиму (30-ті рр. ХХ століття). *Studies in history and philosophy of science and technology*. 2021. № 1 (30). С. 71–77.
5. Поляки в Центральній та Східній Україні у 1832–1921 роках / Марек Мондзік

- [та ін.] ; пер. з пол. Б. Цимбал, Н. Шишкіна. Київ : Ніка-Центр, 2017. 286 с. : табл. Дод. тит. арк. пол. Бібліогр.: с. 247–268.
6. Реабілітовані історією. Харківська область. Кн. 1. Ч. 1 / Обл. ред. кол.: В. Г. Дулуб (голова), В. С. Бакіров (заст. голови), О. Н. Ярмиш (заст. голови) [та ін.] ; автори: В. І. Бутенко, О. В. Голуб, В. А. Золотарьов [та ін.]. Київ ; Харків : Оригінал, 2005. 800 с.
 7. Реабілітовані історією. Харківська область. Кн. 2 / Л. Б. Ровчак, І. В. Шуйський, В. А. Золотарьов [та ін.] ; обл. редкол.: І. М. Балута (голова) [та ін.] ; НАН України, Інститут національної пам'яті України [та ін.]. Київ ; Харків : Оригінал, 2014. 671 с. : іл.
 8. Реабілітовані історією. Харківська область. Кн. 3. Ч. 1 / Обл. ред. кол.: М. Є. Черняк (голова), Л. Б. Ровчак (секретар) [та ін.] ; автори: Л. Б. Ровчак, І. В. Шуйський, В. А. Золотарьов [та ін.] ; НАН України, Інститут національної пам'яті України [та ін.]. Київ ; Харків : Оригінал, 2015. 672 с.
 9. Реабілітовані історією. Харківська область. Кн. 3. Ч. 3 / Обл. ред. кол.: М. Є. Черняк (голова), Л. Б. Ровчак (секретар) [та ін.] ; автори: Л. Б. Ровчак, І. В. Шуйський, В. А. Золотарьов [та ін.] ; НАН України, Інститут національної пам'яті України [та ін.]. Київ ; Харків : Регіональний інформаційний центр, 2019. 640 с.
 10. Телегіна С. В. Габель Орест (Орест-Октавіан) Мартинович / С. В. Телегіна. Українська бібліотечна енциклопедія URL : [https://ube.nlu.org.ua/article/Габель%20Орест%20\(Орест-Октавіан\)%20Мартинович](https://ube.nlu.org.ua/article/Габель%20Орест%20(Орест-Октавіан)%20Мартинович).
 11. Шуйський І. В. Останній акт трагедії «польська операція» НКВС 1937–1938 рр. на Харківщині. Харків і Польща: люди і події : матеріали 2-ї Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 12 листоп. 2005 р. / Генер. консульство Респ. Польща в Харкові, «Польський дім» у Харкові. Харків, 2006. С. 49–56. (Польський альманах ; зб. 2).

Наукове видання

Пам'яткознавчі студії дослідників ХХІ ст.

Випуск X

Збірник наукових статей
з пам'яткоохоронної роботи

Головний редактор	<i>С. М. Куделко</i>
Комп'ютерна верстка	<i>Ю. О. Шевченко</i>
Коректор	<i>Ю. О. Шевченко</i>
Обкладинка	<i>А. А. Гуськов</i>
Відповідальний за випуск	<i>В. Д. Путятін</i>

Видання українською мовою

<http://www.kursorlibrary.com/kss/book/75/1>

Підписано до друку 20.02.2026
Ум-друк. арк. 7,20. Обл.-вид. арк. 6,5
Формат 30x42 1/4. Папір ксероксний 80 г/кв.м
Наклад 30 прим. Замов. № 0936. Ціна договірна

Видавництво «Курсор»
Україна, м. Харків, вул. Дмитрівська, 5, тел. (098) 441-02-70
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб'єктів видавничої справи
серія ДК №21 від 24.03.2000 р.

Віддруковано ФОП Панов Андрій Миколайович